

Espèces d'arbres pionniers à croissance rapide en agroforesterie

www.af4eu.eu

Les bandes d'arbres à croissance rapide, comme le peuplier, contribuent à accroître la diversité structurelle des paysages agricoles, à améliorer le microclimat et à fournir une grande quantité de biomasse.

L'utilisation d'espèces d'arbres pionniers à croissance rapide prend de plus en plus d'importance en Allemagne et en Europe comme option durable pour l'énergie renouvelable et l'adaptation au climat. Ces espèces sont particulièrement appréciées pour leur croissance rapide, leur adaptabilité et leur capacité de revitalisation, tout en fournissant de la biomasse et en favorisant à la fois la diversification des exploitations agricoles et les services écosystémiques.

Les espèces pionnières à croissance rapide peuvent inclure le peuplier (*Populus* spp.) avec 10–15 Mg MS ha⁻¹ an⁻¹, adaptable aux conditions environnementales et avec des clones résistants aux maladies disponibles, le saule (*Salix* spp.) avec une forte régénération, adapté aux sites humides et une production de Mg MS ha⁻¹ an⁻¹, l'aune (*Alnus* spp.), un genre fixateur d'azote avec *A. glutinosa* optimal pour les sols humides tandis que *A. cordata* est mieux adapté aux sols secs, le robinier faux-acacia (*Robinia pseudoacacia*), tolérant à la sécheresse, fixateur d'azote, une espèce exotique capable de stabiliser les sols et riche en énergie (~4100 kWh Mg⁻¹), soumis à certaines restrictions réglementaires, et le bouleau (*Betula* spp.), une espèce très adaptable et résiliente au climat. Les bouleaux hybrides produisent presque deux fois plus que les espèces sauvages, mais restent encore significativement moins productifs que le peuplier ou le saule. Par conséquent, le bouleau est principalement adapté comme espèce pionnière ou pour des usages spécifiques tels que la sève de bouleau. Les espèces à croissance rapide peuvent être utilisées dans le cadre de l'agrosylviculture, gérées en courte rotation, ou en combinaison avec le pâturage dans des systèmes sylvopastoraux. La récolte peut se faire de manière mécanisée (récolteuses et porteurs) ou manuelle (tronçonneuses pour les petites opérations).

L'utilisation des espèces à croissance rapide favorise la diversification des revenus grâce aux recettes provenant à la fois de la biomasse et des cultures, et permet de bénéficier du soutien de l'UE via les primes agroforestières (financement de la PAC). Elle contribue également à la durabilité en promouvant la biodiversité, en améliorant les propriétés du sol et en séquestrant le carbone. De plus, ces arbres offrent une solution renouvelable et respectueuse du climat en accord avec les objectifs climatiques de l'UE. À mesure que la demande en biomasse augmente, l'utilisation de ces espèces offre aux agriculteurs des perspectives durables pour l'avenir.

Daniel Fischer*, Ahmed
Manzim Ridwan* and Peter
Zander*

* Leibniz Center for Agricultural Landscape Research (ZALF), working group "Agricultural Economics and Ecosystem Services"

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.